

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN PSIXOLOGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Toxirova Madina Ravshan qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

“Psychology (Social Psychology)” yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17863349>

Annotatsiya

Ushbu tezis kichik maktab yoshidagi bolalarda emotsional intellektning rivojlanishi va unga ta'sir etuvchi psixologik, pedagogik hamda ijtimoiy omillarning samaradorligini tahlil qiladi. Sharh zamonaviy ilmiy yondashuvlar: kognitiv, aralash, neyropsixologik, ijtimoiy-o'rganish va ta'limga asoslangan (SEL Social-Emotional Learning) modellarni yoritadi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, kichik maktab yoshi, emotsional rivojlanish, psixologik yondashuv, SEL, empatiya, emotsional o'qish, o'zini boshqarish, emotsional ko'nikmalar.

Abstract: This thesis analyzes the development of emotional intelligence in primary school-aged children and the effectiveness of psychological, pedagogical, and social factors influencing this process. During the analysis, contemporary scientific approaches are examined, including cognitive, mixed, neuropsychological, social learning, and education-based models, particularly the Social and Emotional Learning (SEL) framework.

Keywords: emotional intelligence, primary school age, emotional development, psychological approach, SEL, empathy, emotional learning, self-regulation, emotional competencies.

KIRISH

Kichik maktab yoshi bolalarda ijtimoiy-emotsional rivojlanishning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu davrda ularning emotsiyalarni tanish, ifodalash, boshqarish, muloqotga kirishish, hamdardlik ko'rsatish kabi ko'nikmalari shakllanadi. Zamonaviy ilmiy manbalar kichik maktab yoshidagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish nafaqat psixologik barqarorlikni, balki o'quv faoliyati, ijtimoiy moslashuv, motivatsiya va muloqot samaradorligini ham kuchaytirishini ko'rsatadi (Elias va Weissberg, 2000).¹ Bundan tashqari, emotsional intellektning rivojlanishi bolalarning akademik faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'z emotsiyalarini boshqara oladigan bolalar darslarda konsentratsiyani saqlash, o'quv topshiriqlarini bajarishda mustaqillik va izchillik ko'rsatadi. Shu bilan birga, ular sinfdagi ijtimoiy muhitga tez moslashadi, guruh ishida faol qatnashadi va tengdoshlar bilan samarali hamkorlik o'rnatadi.

ASOSIY QISM

Bu yoshda bolalar emotsiyalarni farqlash, ularni nomlash, vaziyatga mos boshqarish va boshqalarning hissiyotlarini anglash kabi emotsional intellekt komponentlarini shakllantira boshlaydi. Kichik maktab yoshida emotsiyalarni idrok qilish va tushunish kognitiv jarayonlar bilan bevosita bog'liq. Mayer va Salovey (1997) modeli bo'yicha “emotsiyalarni anglash – emotsiyalarni qo'llash – emotsiyalarni tushunish – emotsiyalarni boshqarish” mexanizmlari bolalarda o'yin, muloqot va oddiy ijtimoiy vaziyatlar orqali shakllanadi.²

¹ Elias, M.J., and Weissberg, R.P. (2000). Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators. ASCD.

² Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry, 15(3), 197–215.

Daniel Goleman (1995) aralash modelida emotsional intellekt shaxslararo va intraperspektiv ko'nikmalarni o'z ichiga oladi deb ta'kidlagan.³ Kichik maktab yoshidagi bolalarda ayniqsa: O'zini anglash, empatiya, ijtimoiy muloqot, stressni boshqarish ko'nikmalari shakllanadi. Bolalar sinfdagi ijtimoiy muhitda faol qatnashish, guruh ishlari va muloqot orqali bu ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, o'qituvchi va tengdoshlarning ijobiy xulqi, namuna sifatida o'rnatilgan emotsional modellar bolalarda emotsional intellekt rivojiga sezilarli ta'sir qiladi (Goleman, 1995).

Bar-On modeli va bolalarda psixologik barqarorlik

Bar-On (2006) modeli bolalarning emotsional moslashuvchanligi, stressga chidamliligi, ijtimoiy qobiliyatlari va umumiy kayfiyatini o'rganadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda ushbu komponentlar interfaol o'yinlar, hissiy refleksiya mashqlari, muammolarni hal qilish mashqlari orqali shakllanadi. Natijada: emotsional intellekt yuqori bo'lgan bolalar stressli vaziyatlarda tinchroq, konfliktlarni hal qilishda konstruktiv va tengdoshlar bilan hamkorlikda faol bo'ladi.

Neyropsixologik yondashuvlar (LeDoux)

LeDoux (2000) tadqiqotlariga ko'ra, emotsional boshqaruv prefrontal korteks va limbik tizimning uyg'un ishlashiga bog'liq.⁴ Kichik maktab yoshidagi bolalarda ushbu mexanizmni rivojlantirish uchun:

Nafas mashqlari - bolalarga stressli vaziyatlarda tinchlanish va hissiy holatini boshqarishni o'rgatadi. Masalan, "sekin va chuqur nafas olish" yoki "raqamlar bilan nafas olish" mashqlari diqqatni jamlashga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam nafas mashqlari prefrontal korteks faoliyatini yaxshilaydi va limbik tizimdagi haddan tashqari faollikni kamaytiradi (LeDoux, 2000; Zelazo and Lyons, 2012).

Mindfulness - (diqqatni jamlash), mashqlari bolalarga o'z hissiyotlarini kuzatish va ularni baholamasdan qabul qilishni o'rgatadi.

Oddiy mashqlar: "hissiy soat" (bolalar o'z his-tuyg'ularini soat shaklida ko'rsatadi), "tinch o'tirish" yoki "diqqatni bitta ob'ektga jamlash" mashqlari. Bu metodlar prefrontal korteksni stimulyatsiya qiladi va emotsional reaksiyalarni nazorat qilish qobiliyatini oshiradi (Tang et al., 2007).

Emotsional pauzalar va refleksiya mashqlari samarali hisoblanadi.

Bolalar dars yoki o'yin jarayonida qisqa pauzalar qiladilar, o'z his-tuyg'ularini aniqlaydilar va nima sababdan shunday his qilayotganini tahlil qiladilar. Masalan, "his-tuyg'u kundaligi" yoki "kunning eng yaxshi va eng qiyin lahzalarini yozish" mashqlari. Shu usul bolalarda o'z-o'zini kuzatish va boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi, stressni kamaytiradi va ijtimoiy moslashuvni oshiradi (LeDoux, 2000; Siegel, 2012).

Ushbu metodlar bolalarning o'z his-tuyg'ularini aniqlash va boshqarish qobiliyatini mustahkamlaydi.

SEL dasturlarining samaradorligi (Elias va Weissberg, 2000)

Elias va Weissberg, fikricha SEL dasturlarini joriy etgan sinflarda bolalarning o'quv motivatsiyasi, ijtimoiy moslashuv va psixologik barqarorlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilaydi. Dastur bolalarda tinchnlik, ijobiy muloqot va o'zaro hurmatni mustahkamlaydi. Shuningdek, SEL bolalarga stressni boshqarish, qaror qabul qilish va empatiya ko'nikmalarini

³ Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

⁴ LeDoux, J.E. (2000). Emotion Circuits in the Brain. Annual Review of Neuroscience, 23, 155–184.

rivojlantirish imkonini beradi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda SEL dasturlarini o'yinlar, interfaol mashqlar, hissiy refleksiya va "his-tuyg'u kundaligi" orqali joriy etish samarali hisoblanadi.

Emotsional intellekt treninglari – bolalarning ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik mashg'ulotlar to'plami hisoblanadi. Schutte va hamkorlarining (2007) meta-tahlili shuni ko'rsatadiki, 7-12 yoshdagi bolalarda emotsional intellekt treninglari bir necha muhim ko'nikmalarni sezilarli darajada rivojlantiradi:

1. Empatiya va ijtimoiy moslashuv

Emotsional intellekt treninglari bolalarga boshqalarning hissiyotlarini anglash va ularga mos munosabat ko'rsatishni o'rgatadi. Bu jarayonda bolalar turli rolli o'yinlar, guruh mashqlari va ijtimoiy scenariylar orqali empatiya ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Natijada, bolalar ijtimoiy vaziyatlarga moslashuvchan bo'lib, tengdoshlar bilan samarali hamkorlik qilishi kuchayadi.

2. Stressni boshqarish va o'zini tartibga solish

Emotsional intellekt treninglari bolalarga o'z hissiyotlarini boshqarish, stressli vaziyatlarda tinchlanish va qaror qabul qilish strategiyalarini o'rgatadi. Mashqlar orasida: nafas olish mashqlari, qisqa refleksiya pauzalari, mindfulness mashqlari va hissiy ifoda mashqlari mavjud. Bu usullar limbik tizim va prefrontal korteks faoliyatini uyg'unlashtirib, bolalarda hissiy barqarorlikni oshiradi.

3. Muloqot va hamkorlik qobiliyatlari

Emotsional intellekt treninglari bolalarni guruh ishlariga faol jalb qiladi, ularni tengdoshlar bilan samarali muloqot qilishga o'rgatadi. Bolalar turli ijtimoiy vaziyatlarda o'z hissiyotlarini ifodalash, boshqalarni tinglash va muammolarni birga hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada, ijtimoiy moslashuv va guruh ishlarida muvaffaqiyatlilik oshadi.

4. O'z-o'zini anglash va mas'uliyatli qaror qabul qilish

Emotsional intellekt treninglari bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash va ularni konstruktiv tarzda ifodalashni o'rgatadi. Shuningdek, bolalar turli ijtimoiy vaziyatlarda mas'uliyatli va oqilona qarorlar qabul qilishni mashq qiladi. Bu ko'nikmalar bolalarda ijtimoiy faollikni oshiradi va ularning psixologik barqarorligini mustahkamlaydi.

XULOSA

Kichik maktab yoshidagi bolalarda emotsional intellektning shakllanishi murakkab, ammo o'ta muhim psixologik jarayon bo'lib, u o'yin faoliyati, ijtimoiy muloqot, maktab muhiti va psixologik ta'lim dasturlari orqali samarali rivojlantiriladi. Turli modellar (Mayer-Salovey, Goleman, Bar-On, SEL) bolalar uchun moslashtirilganda emotsional intellektning sezilarli o'sishini ta'minlaydi. Shuningdek, o'qituvchining emotsional madaniyati, sinfdagi ijtimoiy muhit va guruh o'yinlari emotsional intellekt rivojlanishining asosiy psixologik mexanizmlarini shakllantiradi; bu jarayon bolalarda empatiya, o'zini boshqarish va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Saarni, C. (1999) – Emotional competence development in childhood.
2. Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215.
3. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.

4. Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). *Psicothema*, 18(Suppl), 13–25.
5. LeDoux, J.E. (2000). Emotion Circuits in the Brain. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155–184.
6. Elias, M.J., Weissberg, R.P. (2000). *Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators*. ASCD.
7. Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., Dornheim, L. (2007). Development and validation of a measure of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 42(6), 921–933.

